

AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI, AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA INSONNING TUTGAN O'RNI.

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Informatika va uni o'qitish metodikasi” kafedrasi mudiri i.f.f.d PhD,

E-pochta: fqodirov@shdpi.uz

Norova Dilobar Bahromovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Matematika va informatika” yo'nalishi 2-bosqich talabasi

E-pochta: norovadilobar3@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14501658>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 13-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 16-dekabr 2024 yil

*Axborotlashgan jamiyat,
silivizatsiya, ierogliflar, axborot
texnologiyalar, internet, kompyuter,
axborot madaniyati.*

ABSTRACT

Mazkur maqola axborotlashgan jamiyatni insoniyat tarixida bosib o'tgan yo'li, uning ahamiyati va bugungi kunda inson hayotida tutgan o'rni kengroq yoritilgan. Mamlakatimizda jamiyatni axborotlashtirishga qaratilgan bir qancha ishlar va bu borada olib borilgan sa'y-harakatlar ko'rsatilib o'tilgan. Shuningdek, jamiyat axborot madaniyatiga e'tiborli bo'lishi, undan to'g'ri foydalanishi va samarali bilimlardan olish kerakligi haqida ochib berilgan.

Kirish. “Axborot” so'zi lotincha informatio so'zidan olingan bo'lib, tushitirish, biror narsa va hodisa haqida ma'lumot berish degan ma'noni bildiradi. Insoniyat axborotni ko'rish, eshitish va his qilish orqali qabul qiladi. Bizni o'rab turgan olam haqidagi tushunchalar, qarashlar va bilimlarimiz orqali dunyoni anglab, ular haqida axborotga ega bo'lamiz. Axborot – bu ma'lumotlarni qabul qilish, uzatish, saqlash va qayta ishlash jarayonidagi mazmunli va foydali bilimlardir. Axborotlashgan jamiyat bugungi kunda zamonaviy dunyoning rivojlanish bosqichini belgilovchi asosiy omillardan biri bo'lib, axborot va texnologiyalarning ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy hayotdagi o'rni tobora ortib bormoqda. Ushbu jamiyatda axborot asosiy resurs sifatida qaraladi va texnologiyalar orqali inson faoliyatining barcha jabhalariga chuqur kirib boradi. Mazkur jarayon faqatgina texnologik rivojlanishni emas, balki insoniyatning ijtimoiy ongini o'zgartiruvchi kuch sifatida ham ahamiyatlidir.

Axborotlashgan jamiyatning asosiy xususiyati – insonning bilim va ma'lumotlarni yaratish, tarqatish va ulardan foydalanishdagi roli tubdan o'zgarishi bilan bog'liq. Bu jarayonda inson axborotni qayta ishlovchi subyekt sifatida nafaqat axborotni iste'mol qiladi, balki uni ishlab chiqaruvchi va tarqatuvchi asosiy omilga aylanadi. Shu bois, axborotlashgan jamiyatda insonning o'rni jamiyatning barcha sohalarida katta ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, bu jamiyatni shakllantirishda axborot texnologiyalari, internet, sun'iy intellekt va raqamli platformalarning roli beqiyosdir. Ushbu vositalar orqali axborotning global tarqalishi, yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratilishi va madaniyatlararo muloqotning rivojlanishi ta'minlanmoqda. Ammo shu bilan birga, axborotlashgan jamiyatda insonning shaxsiy erkinligi, ma'lumotlarning xavfsizligi va ijtimoiy tenglik kabi muhim masalalar ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Ushbu mavzu doirasida axborotlashgan jamiyatning o'ziga xos jihatlari va unda insonning tutgan o'rni tahlil qilinadi. Bu jarayonda jamiyatning rivojlanish istiqbollari,

insonning ijtimoiy va kasbiy hayotidagi o'zgarishlari, shuningdek, raqamli dunyo keltiradigan imkoniyatlar va xavf-xatarlar ko'rib chiqiladi.

Insoniyatning axboratlashgan jamiyat sari bosib o'tgan yo'li. Insoniyat paydo bo'lgan davrdan boshlab to bugungi asrga qadar o'zining bilimlari va ilmiy izlanishlari natijasida turli xil sohalarda rivojlanish yo'llarini bosib o'tdi. Bu rivojlanish sivilizatsiya deyiladi. Sivilizatsiya davrning eng muhim jarayoni bu axborot hisoblanadi. Axborot insoniyat taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat ega. Tarixga nazar solsak, polyalit davriga kelib insonlar bir-birlari bilan axborot almashishda va o'z fikrini bayon qilishda so'zlardan foydalanishgan. Qadimgi davrlarda insonlarlar so'zlar orqali bir-birlaridan informatsiya olishgan, bu jarayon "informatsion inqilob" atamasi yuzaga kelgan.

Birinchi informatsion inqilob, miloddan avval V-IV ming yilliklarda Qadimgi Misr, Janubiy Messopotamiya va Qadimgi Xitoyda yozuvning paydo bo'lishi edi. Yozuv belgi va rasmlar shaklida bo'lib, ierogliflar deb atalgan. Bu ixtiro insoniyat tarixidagi eng katta yutug'i hisoblanadi. Endilikda insonlar yozuv orqali o'z bilimlarni oshirish, ularni saqlash va kelajak avlorga kerakli ma'lumotlarni yetkazishga imkon beradi.

Ikkinchi informatsion inqilob XIV asrda Yevropada qog'oz yozish yoyildi, ammo maktab o'quvchilari va talabalarga kitob hamon yetishmas edi. XV asr o'rtalarida nemis olimi Iogani Gutenberg kitob bosishni ixtiro qildi. U kitob bosadigan Matbaa dastgohini kashf qildi. Kitob ixtiro qilinishi insoniyat tarixida yana bir eng buyuk kashfiyot bo'ldi. Inson tomonidan to'plangan bilimlar va axborotlar kitob orqali tezroq tarqala boshladi. Endi kitobxonlar kitobdan bilim olishda, zarur axborotlarni saqlashda va kelajak avlod uchun kerakli ma'lumotlarni qoldirishda yaxshi asos bo'ldi.

Uchunchi information inqilob XIX asr oxirida insoniyat tarixida aloqa vositalari davri bo'ldi. XIX asrning birinchi choragida electromagnet, telegraf, 80 yillarda yillarda telefon kashf qilindi. Yana bir kashfiyotlardan biri radio va televideniya ixtiro qilindi. 1885 yili Nemis olimi Genrix Gerts radio to'lqinlarini yaratdi. 1901 yili esa Italiya olimi Markoni izlanishlari sharofati bilan radio eshittirish yuzaga keladi. Aloqa vositalari telefon, telegraf, radio va televideniya axborot uzatish va tarqatish yanada tez va samarali bo'ldi. 1939 yillarda AQSh va Angliyada uzatuvchi va qabul qiluvchi tarmoqlar ish boshladi. Faqatgina Britaniya orollarida yigirma ming priyomnik ishlar edi. Radio vositasida millionlab kishilar ro'y berayotgan voqiya hodisalardan va madaniyat yutuqlaridan muntazam ravishda xabardor bo'lib turdilar.

To'rtinchi information inqilob XX asrning 70 yillarida mikroprosessorli texnika va personalkompyuterlar paydo bo'ldi. Yaratilgan texnika yangilik axborotlarni saqlash, izlash, tarqatish va uzatish yanada chuqur bilimlarni keng tarqalishiga sabab bo'ladi. Aynan bu jarayon "Axborotlashgan jamiyat" atamasiga asos soldi. "Axborotlashgan jamiyat" atamasi birinchi bo'lib, Yaponiyada paydo bo'lgan. 1961yilda Kisho Kurokava va Tadao Umesao o'rtasida bo'lgan suhbatda paydo bo'lgan. Keyinchalik bu atama T. Umesao va F. Machlup asarlarida qo'llashgan. Yaponlarning fikricha axborotlashgan jamiyatda kompyuterlash jarayoni odamlarga axborot manbalaridan foydalanishishlab chiqarish sohalarda axborotni qayta ishlashni yuqori darajada avtomatlashtirishni taminlaydi. Jamiyat rivojlanishida axborot moddiy mahsulot emas, balki bo'lmog'i. lozim. 1992 yilda axborotlashgan jamiyat atamasi G'arb davlatlarida qo'llanila boshlandi.

Axborotlashgan jamiyat – bu fuqorolar bilimini ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va tarqatish jarayonidir. Axborotlashgan jamiyat eng muhim ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy faoliyatga aylangan jamiyat. Axborot texnologiyalari turmush tarzini va qadryatlar tizimini o'gartiradi. Masalan, qanday ishlash va biznes qilish, kelajak avlodga qanday ta'lim berish o'qib-organish va izlanish zamonaviy axborot texnologiyalarning ta'siridir. Axborot texnologiyalar tufayli insonning faoliyati, yashash sharoitiga uning muloqotidunyo ishlab chiqargan sivilizatsiyasi ishlab chiqqan tajribasi, bilim va ma'naviy qadriyatlarni jalb etish behad kengaymoqda. Bu o'z navbatida, jamiyatning yuqori darajada axborotlashgan jamiyat

bo'lishini talab etadi. Axborotlashgan jamiyatda fuqorolar, tashkilotlarlar va davlatning axborotga bo'lgan ixtiyojini qondirishda hamma sharoitlar yaratilgan. Jamiyat fuqorolari axborot madaniyatiga ega bo'lishi, ya'ni axborot tizimlariva texnologiyalaridan foydalanishni bilish zarur.

Axborot texnologiyalarsiz hayotni tasvvur qilish qiyin. Axborot tashkilotlarda, ta'lim muassalarida va shu kabi turli sohalar rivojida munosib o'rin egallaydi. Axborotlashgan jamiyatda axborot insonlarning bilim olish jarayonida asosiy manbadir. Kitob, internet resurslari, ilmiy maqolalar, o'quv materiallari insonlarni yangi bilim va malakasini oshiradi. Axborotlashgan jamiyarni rivojlantirishda mamlakatimizda internet tarmog'iga ulanish, geografik joylashuvidan qat'iy nazar fuqorolarning o'sib borayotgan axborotga ehtiyojlarini qondirish maqsadida palasali simsiz va mobil texnologiyalar rivojlantirildi. Bu esa jamiyatda axborotni sifatli, tez yetkazish va fuqorolarni axborot bilan taminlashga yo'l ochib berilishidir. Axborot texnologiyalar bizning ihtiyojlarimizdan kelib chiqqan holda qilishimiz kerak bo'lgan maqsad va vazifalarimizni oson tatbiq etishimizga imkon beradi.

Axborotlashgan jamiyat insoniyat hayotidagi ijobiy ta'sirlarini ko'rish mumkin. Eng avvalo insonlar o'zlariga kerakli turli manbalarni, bilim va ma'lumotlarni tez va oson olishni ta'minlaydi Internet va axborot texnologiyalar orqali onlayn ta'lim resurslari, kurs va dasturlar ta'lim olishni osonlashtiradi. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoq va messaging ilovalari odamlarni bir birlari bilan muloqatini, ijtimoiy aloqalarini va fikr almashishlariga yordam beradi. Ayniqsa IT va texnologiya sohalar iqtisodiy o'sish va rivojlanishni ta'minlaydi, yangi imkoniyatlarni yaratishga hissa qo'shadi.

Haqiqatdan ham axborotlashgan jamiyat fuqorolarga ijobiy va foydali ta'sirlari ko'p, lekin undan noto'g'ri foydalanish natijasida sabiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Birinchi navbatda shaxsiy aloqalarni kamaytiradi va bolalar tarbiyasida nojo'ya ta'sir ko'rsatadi, shuningdek yolg'on axbarotlar tarqalishida jamiyatda noto'g'ri tushuncha va fikrlar paydo bo'lishiga olib keladi. Eng hafvli tomoni kiberhujumlar, xakerlik va shaxsiy ma'lumotlarga noqonuniy kirish holatlari ko'payadi.

Xulosalar va takliflar. Xulosa qilib shuni aytish lozimki, axborot hayotimizning barcha jabhalariga ta'sir qiluvchi, bilimlarni oshiruvchi ijtimoiy aloqalarni samarali olib boruvchi va ishlab chiqarish uchun zarur vosita. Axborotlashgan jamiyatda inson jamiyatning har bir sohasida faol ishtirok etuvchi, axborotni ishlab chiqaruvchi va tarqatuvchi. Shuningdek texnologiyalardan samarali foydalanishda intiluvchi asosiy subyekt hisoblanadi.

XII asr axborot va kommunikatsiya texnologiyalari asridir. Axborotlashgan jamiyatda axborotlarni to'plash, saqlash, tarqatish va ulardan foydalanishda madaniyat va odob axloq qoidalar bilan bog'liq holda ishlatiladigan jarayon axborot madaniyati deyiladi. "Axborot madaniyati" tushunchasi odamlar hayotining axborotlardan to'ri foydalanishda axborot muhuti qonunlarini bilishini va axborot oqimlarini boshqarish qobiliyatini talab qiladi. Hozirgi vaqtda axborot oqimlarining yig'indisi shunchalik katta va xilma-xil bo'lib, undagi ma'lumotlar odamlar hayoti uchun qanchalik muhim va samaraliligini bilish va undan qanday foydalanishni bilish zarur. Axborot madaniyatida insonlar axborotni qabul qilishda va uzatishda uni ishonchliligini, yangiligini, dolzarbligini ko'rib chiqish, axborot manbasi muallifi va uning maqsadini tahlil qilish muhim.

Jamiyat va shaxsning axborot madaniyati insonni uzluksiz tarbiyalash imkoniyatini ta'minlashi va uning qabul qilingan qarorlarining ma'suliyatini oshirishi kerak. Axborot madaniyatida vaziyatni har tomonlama tahlil qilish asosida mustaqil ravishda bilimlarni oshirish va o'z xatti-harakatlarini tartibga solishda qodir bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
2. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.

3. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
4. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
10. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
11. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Biznes-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
12. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
13. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
14. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).
15. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).
16. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR T'PLAMI (2020).
17. Qodirov, Farrux. "RASPBERRY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҲАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR T'PLAMI (2020).
18. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR T'PLAMI (2019).
19. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).